

Yurtimizda energiya tejamkor binolar qurilishining mohiyati

Yerdashev Tayir Farxad o'g'li

Berdaq nomidagi Qaraqaploq davlat Universiteti Qurulish fakulteti. Bina va inshoatlar qurilishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: **T.Uzaqov**

Annotatsiya: Energiyani tejash uchun sabablar juda ko'p. Kamroq energiya sarflash ijobiy ekologik, moliyaviy va shaxsiy natijalarga olib kelishi mumkin. Tabiiy resurslarning kamayishini oldini olish uchun energiya sarfini kamaytirish bo'yicha harakatlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola yurtimizda energiya tejamkor binolar qurilishining mohiyati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, energiya, binolar, tejash, qurilish, sarf.

Аннотация: Есть много причин для экономии энергии. Использование меньшего количества энергии может иметь положительные экологические, финансовые и личные результаты. Усилия по сокращению потребления энергии важны для предотвращения истощения природных ресурсов. В данной статье описана сущность строительства энергоэффективных зданий в нашей стране.

Ключевые слова: Узбекистан, энергия, здания, сбережения, строительство, потребление.

Abstract: There are many reasons to save energy. Using less energy can have positive environmental, financial and personal outcomes. Efforts to reduce energy consumption are important to prevent depletion of natural resources. This article describes the essence of the construction of energy-efficient buildings in our country.

Key words: Uzbekistan, energy, buildings, savings, construction, consumption.

Barcha energiya turlari tabiiy muhitga ba'zi zarar etkazadi. Masalan, neft va ko'mirdan foydalanish iqlim o'zgarishiga olib keladigan yuqori miqdordagi gaz va ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi. Yadro energiyasi radioaktiv chiqindilarning ko'payishiga olib keladi va jiddiy ifloslanish xavfini o'z ichiga oladi. Yashil energiya deb nomlanuvchi shamol va quyosh energiyasi ham past ta'sir ko'rsatsa ham, o'simlikka zarar etkazishi mumkin. Shuning uchun energiya qancha kam ishlatilsa, bu ta'sirlar shunchalik kam bo'ladi.

Bugungi kunda energiya ishlab chiqarish mumkin bo'lganidan tezroq foydalanilmoqda. Ko'mir, neft va tabiiy gaz kabi qazilma boyliklar paydo bo'lishi uchun minglab yillar kerak bo'ladi. Shuning uchun ushbu resurslar yaqin kelajakda tugaydi. Bugungi kunda juda ko'p ishlatiladigan energiya manbalari qayta tiklanmaydigan hisoblanadi. Biroq, ushbu manbalar yoqilg'i sarfining 80 foizini tashkil qiladi. Shuningdek, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish uchun energiyani tejash kerak. Havoning juda ko'p ifloslanishi va issiqxona gazlari chiqindilarining 80 foizidan ko'prog'i energiya ishlab chiqarish va undan foydalanish bilan bog'liq.

Qisqacha aytganda, energiya tejash - bu sifatni yo'qotmasdan energiya sarfini minimallashtirishga qaratilgan harakatlar. Kamroq energiya ishlatish kamroq energiya ishlab chiqarishni anglatadi. Bunday holda, elektr stantsiyalari issiqxona gazlarining kamroq chiqishiga olib keladi va qazib olinadigan yoqilg'i stantsiyalari havo va suvning kamroq ifloslanishiga olib keladi.

Energiya tejash va samaradorlik bo'yicha vakolatli organlar tomonidan o'tkazilgan sinovlarda mahalliy va xorijiy tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan usul va standartlarga rioya qilinadi.

Tijorat ko'chmas mulk qurilishida energiyani tejashga bir oz boshqacha yondashuv shakllangan. Bu yerda mijoz binoning issiqlik xususiyatlarini yaxshilash va

kommunal xarajatlarini kamaytirishga intiladi. Shu bilan birga, binoning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qilingan qo'shimcha xarajatlar 7-10 yil mobaynida qaytariladi. Shuning uchun energiya tejaydigan texnologiyalar tijorat ko'chmas mulklari: banklar, ma'muriy binolar, ofis va tijorat binolarini qurishda birmuncha keng tarqalgan. Bugungi kunda O'zbekistonda mavjud bo'lgan turar-joy va jamoat binolarining energiya istemoli tabiiy va iqlim sharoitlari bilan o'xshash, texnik jihatdan rivojlangan Skandinaviya mamlakatidagi ko'rsatkichlardan taxminan 3 marta ko'pdir. Mavjud vaziyatning absurdligi shundaki, aslida, binolarning energiya samaradorligini oshirish nafaqat ekologik jihatdan maqsadga muvofiq, balki iqtisodiy jihatdan ham foydaliligidadir. O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga (JST) rejalashtirilgan a'zo bo'lishi issiqlik tariflarining g'arb mamlakatlaridagi narxlar darajasiga yaqinlashuviga va hozirgi 15-20% bo'lgan ichki foiz stavkasining pasayishiga olib keladi. O'zbekiston respublikasi hukumati shundan so'ng kommunal tariflarning o'sishi har yili 20% ga teng bo'lishini tasdiqladi. 2011 yildan esa tabiiy gaz uchun ulgurji narxlar uning eksport savdosi rentabelligiga teng formula bo'yicha hisoblab chiqiladi. Takidlash joizki, mahalliy qurilishda energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishning asosiy sababi, bizning iqlim sharoitimiz Yevropa iqlim sharoitidan ham og'irroqligidadir. Tasdiqlashda iqlimning og'irligini baholashning asosiy mezoni bo'lgan isitish davrining daraja-kunlari kabi ko'rsatkichlarga olib kelish mumkin. G'arbiy Yevropa uchun uning o'rtacha qiymati 2000 daraja-kun, O'zbekiston respublikasi uchun esa - 3000 daraja-kun. Shu sabablarga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida O'zbekistonda energiya tejoychi uylar qurilishi boshlandi. Misol uchun: Qashqadaryo, №20 maktab; Andijan, 315 o'quvchi uchun mo'ljallangan yangi maktab; Farg'ona, №2 maktab; Qoraqalpog'iston respublikasi, №5 maktab; Navoiy, Nurata, 216 o'quvchi uchun mo'ljallangan yangi maktab;

Navoiy, Xatirchi, №35 maktab va boshqalar. Issiqlik energiyasini ratsional sarflanmasligining asosiy sabablari; - isitiladigan zina-lift bloklari va zinaxonalarning arxitektura-rejalashtirish va muhandislik yechimlarining kamchiliklari; - tashqi devorlar, derazalar, tom va yerto'la yopmalarining issiqlik izolyatsiyasi sifatining yetarli emasligi; - tartibga solinmagan tabiiy shamollatish tizimlarining nomukammalligi; - balkon eshiklari va yog'och deraza tabaqalarini zich birikmasligi va sifati pastligi; - isitish va issiq suv ta'minoti tizimlarida o'lchash, boshqarish va tartibga solish qurilmalarining yo'qligi; - tashqi issiqlik trassa tarmoqlarining issiqlik izolyatsiyasining yetarli emasligi yoki buzilganligi; - bug'qazonlar uskunalarining eskirgan va unumsiz turlari; - binolarning energiya ta'minoti uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangilanadigan noan'anaviy energiya manbalarining yetarlicha qo'llanilmaganligi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish, energiyani tejash siyosatini amalga oshirish, iqtisodiyotning umumiy energiya samaradorligini oshirish iqtisodiy taraqqiyotning zamonaviy bosqichining markaziy vazifalaridan biridir. O'zbekiston qurilishida energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish istiqbollari tahlil qiladigan bo'lsak, XX asrning 90-yillari o'rtalariga qadar foydalanishga topshirilgan turar-joylarning katta qismini hisobga olmaslik mumkin emas. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi shaharlarda eski binolarning ulushi 80- 85% ga yetadi. Shunday qilib, yangi turar-joylar qurilishida energiya tejaydigan texnologiyalardan foydalanish bilan birga, mavjud bino va inshootlarning energiya samaradorligini oshirish ustuvor yo'nalish hisoblanadi. O'zbekiston respublikasi fuqarolari deyarli har kuni mamlakatning issiqlik va energetika majmuasining inqirozidan kelib chiqadigan muammolarni his qilishadi. Energiya tariflari doimiy ravishda oshib bormoqda. Afsuski, bizning jamiyatimiz mavjud resurslardan iqtisodiy jihatdan foydalanishni o'rganmagan va O'zbekistonda bu muammoga aloqador barcha tuzilmalar faoliyati to'g'ri

muvoqilashtirmagan. Shuning uchun hozirgi zamonning dolzarb vazifasi - energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish orqali qurilish, transport va uy-joylardagi aniq energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalarini va fuqarolik binolarining elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent: «ILM ZIYO», 2006. - 185 b.
2. Imomnazarov A.T. Elektromexanik tizimlarning elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: «Ta'lim», 2009, 155 b.
3. Imomnazarov A.T. Kon korxonalarining elektr jihozlari va elektr ta'minoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Toshkent: MOLIYA, 2010.-165 b.
4. Imomnazarov A.T., A'zamova G.A. Asinxron motorlarning energiya nejamkorlik rejimlari - Toshkent: TDTU, 2015.